

КУЧЛИ ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ЁКИ ЗАҲАРЛИ МОДДАЛАРНИ ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА МУОМАЛАГА КИРИТИШ ЖИНОЯТИ, УШБУ ЖИНОЯТНИНГ ОҒИРЛАШТИРУВЧИ БЕЛГИЛАРИ ВА САЛБИЙ ОҚИБАТЛАРИ

Якубов Фахриддин Утаганович

Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги Судьялар олий
мактаби тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10608585>

Аннотация. Мақолада тергов ва суд органлари томонидан кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда муомаласи билан боғлиқ жиноятларни квалификация қилиш, ушбу жиноятнинг оғирлаштирувчи белгилари ва жавобгарлик чоралари таҳлил қилинган.

Муаммонинг баёни: Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда муомаласи сўнги йилларда ортиб бораётганлиги, айниқса жиноятнинг оғирлаштирувчи ҳолатларда содир этилаётганлиги.

Тадқиқотнинг мақсади: Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда муомаласи билан боғлиқ жиноятларнинг олдини олиш ҳамда қонунни қўллаш юзасидан амалиётда келиб чиқаётган муаммолар юзасидан таклифлар ишлаб чиқиш.

Калит сўзлар: кучли таъсир қилувчи, жиноий жавобгарлик белгиланиши, жиноятнинг оғирлаштирувчи белгилари.

Кириш

Бугунги кунда инсониятга хавф солиб турган трансмиллий жиноятчиликнинг энг хавфли турлари қаторида кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларнинг ноқонуний муомаласи ҳам глобал миқёсда хавфли тус олмоқда. Бу эса ўз навбатида мазкур жиноят учун жавобгарлик белгиланган нормаларни такомиллаштириб боришни тақозо этади.

Тадқиқотнинг методлари, назарий ва амалий аҳамияти

Тадқиқот ўтказишда илмий билишнинг умумилмий диалектик ҳамда тарихий, мантикий, қиёсий-ҳуқуқий ва тизимли таҳлил каби хусусий илмий услублардан фойдаланилган. Тадқиқот ишининг илмий аҳамияти шундан иборатки, ундан методик тавсиялар тайёрлашда, жиноят қонунини такомиллаштиришда фойдаланилиши мумкин.

Мустақилликка эришганимиздан сўнг жамият олдида инсонпарвар ҳуқуқий демократик давлат барпо этиш, ривожланган фуқаролик жамиятини шакллантириш, фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтириш орқали халқнинг осойишталиги ва фаровонлигини таъминлашни давлатимизнинг пировард мақсади қилиб олдик.

Бу борада президентимиз Ш.Мирзиёевнинг “Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-5618 сонли Фармонида, жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириб бориш қонун устуворлигини таъминлаш ва қонунийликни мустаҳкамлашнинг энг муҳим шартларидан биридир деб таъкидлаб, мамлакатимизда жиноятчиликнинг олдини

олиш ва унга қарши курашда тергов ва суд органларининг ролини янада такомиллаштириш лозимлигини билдирган эди.

Тарихдан маълумки, халқнинг соғлиғи, маънавияти, моддий таъминоти шу давлат сиётининг бош мақсади бўлиб келган. Шундай экан ҳар бир давлат ўз аҳолисининг моддий таъминотини таъминлаш билан бирга унинг хавфсизлиги ва саломатлигини муҳофаза қилиш учун зарур чораларни ишлаб чиқиб, таъминлаб келишган. Бу вазифа ҳар доим ҳам юқорида таъкидланганидек ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва соғлиқни сақлаш органлари зиммасида бўлиб келган.

Аҳоли саломатлиги ва хавфсизлигини таъминлаш давлатлар томонидан муҳофаза қилиб келинишига қарамасдан ҳозирги кунга қадар айрим шахслар турли мақсадларда хусусан бойлик орттириш, давлатнинг хавфсизлигига таъсир ўтказиш ва бошқа мақсадларда фуқароларнинг соғлом турмуш тарзини издан чиқариш пайида бўлиб келишмоқда.

Бундай қилмишлар сирасига гиёҳвандлик ва психотроп моддалар савдоси билан бир қаторда *кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларнинг ноқонуний муомаласини айтиш мумкин.*

Ҳозирги даврда кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар билан боғлиқ жиноятчиликка қарши кураш глобал аҳамият касб этмоқда, чунки заҳарвандлик муаммоси чегара билмас бўлиб, борган сари ушбу моддалар билан боғлиқ жиноятлар сони кўпайиб бормоқда.

Жиноятнинг ижтимоий хавфлилиги даражаси, аввало унинг миқдор ва иштимой хавфли оқибатига қараб аниқланади. Одатда, ҳар бир жиноятнинг ижтимоий хавфлилики даражаси, қилмиш квалификация қилинган модданинг санкцияси билан белгиланади. Бу ўз навбатида турли жиноят-ҳуқуқий норма санкциясидаги жазонинг тури, миқдори ва муддатига қараб уларнинг ижтимоий хавфлилики даражаси солиштирилади¹.

Бизга маълумки, кучли таъсир қилувчи моддалар бу ўз номи билан инсон организмга кучли таъсир этувчи моддалар бўлиб, улардан оғриқ қолдиришда ёки маълум бир дори воситалари билан биргаликда фойдаланиладиган дори воситалари ва бошқа моддалар тушунилади. Кучли таъсир қилувчи моддалар рўйхатига киритилган ва Ўзбекистон Республикасида реализация қилиниши қатъий тартибга солинган дори воситаларига айтилади.

Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда муомалага киритиш жинояти учун жавобгарлик Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 251¹-моддасида белгиланган бўлиб, унга кўра гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддалар ҳисобланмайдиган кучли таъсир қилувчи ёхуд заҳарли моддаларни ўтказиш мақсадида қонунга хилоф равишда тайёрлаш, қайта ишлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш, худди шунингдек уларни қонунга хилоф равишда ўтказиш ёхуд уларни ўтказиш мақсадида тайёрлаш ёхуд қайта ишлаш учун асбоб-ускуналарни тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш, жўнатиш ёки ўтказиш учун жиноий жавобгарлик белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси ЖК 251¹-моддаси ҳам бошқа моддалар сингари қилмишнинг ижтимоий хавфлилики даражасига қараб бир неча қисмларга бўлинган.

¹ Усмоналиев М. *Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм: Дарслик. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2005. – Б. 560.*

Бизга маълумки, Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 56-моддасида жазони оғирлаштирувчи ҳолатлар берилган бўлиб, суд жазо тайинлашда ушбу моддада назарда тутилмаган ҳолатларни оғирлаштирувчи ҳолат деб топиши мумкин эмас.

Жиноят кодекси 251¹-моддасида жавобгарлик белгиланган жиноятнинг объектив белгиларини ифодаловчи оғирлаштирувчи ҳолатлар сифатида қуйидагилар кўрсатилган, жумладан ушбу модданинг иккинчи қисмига кўра, ўша ҳаракатлар такроран ёки бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса беш йилдан етти йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан, учинчи қисмига кўра ушбу модданинг биринчи қисмида назарда тутилган ҳаракатлар уюшган гуруҳ томонидан ёки кўп миқдорда содир этилган бўлса етти йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ушбу модданинг тўртинчи қисмига эътибор берадиган бўлсак, у жиноят кодексининг бошқа моддалари қисмлари сингари оғирлаштирувчи ҳолатни ифодаламасдан, балки эҳтиётсизлик натижасида содир этилган жиноят сифатида келган. Ушбу ҳолатни бошқа жиноятлардан фарқловчи асосий хусусият сифатида кўрсатсак муболаға бўлмайди.

Шахс кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда муомалага киритишнинг ҳар хил турларига нисбатан содир этилган ёки давомли бўлмаган, балки такрорий жиноят содир этилган ҳолларда кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда муомалага киритиш қоидалари тўғрисидаги масала диққатга сазовордир².

Фикримизча, бу масалаларни ҳал қилишда Житноят кодексининг умумий қисми қоидаларига асосланиши лозим. Жумладан, ЖКнинг 32-моддасида умумий қасд билан қамраб олинган ва ягона мақсадга йўналтирилган бир жиноят таркибини ташкил қилувчи бир-бирига ўхшаш бир неча жиноий қилмишлардан иборат бўлган (давомли) жиноят такроран содир этилган деб топилмайди деб кўрсатилган³.

Мисол тариқасида оладиган бўлсак, шахснинг умумий қасди кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда муомалага киритиш жиноятини содир этишга қаратилган бўлиб, айрим ҳолда моддани озгинадан кўпроқ ёки кўп миқдорда эгаллаш ёки ўтказишни хоҳлаган бўлса ва бир неча марта содир этилган бўлса, бундай ҳаракатлар давомли жиноят эпизодлари сифатида қаралиши ҳамда моддаларнинг миқдори уларнинг умумий миқдоридан келиб чиқиб аниқланиши лозим.

Бундан кўринадики, кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда муомалага киритиш жиноятида миқдор қилмишни квалификация қилишда муҳим аҳамиятга эга.

Минг афсуски, кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда муомалага киритиш аксар ҳолларда ёшлар ўртасида ҳамда вояга етмаган шахсларни жалб этган ҳолда ёйинки улар иштирокида содир этилиб келинаётганлиги натижасида ушбу жиноятни гуруҳда содир этиш, такроран содир этилиши кўпайиб боришига сабаб бўлмоқда.

² Абдиров Н. *Концептуальные проблемы борьбы с наркотизмом в Республики Казахстан (криминологические и уголовно-правовое исследование)*. – Алматы, 1998. – С. 112.

³ Жиянов М.Х. *Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқида мураккаб ягона жиноят тушунчаси ва турлари*. – Наманган: Фаргона, 2005. – Б. 15.

Суд-тергов амалиётини ўрганиш вояга етмаганлар томонидан содир этилаётган жиноятларнинг ҳар 5-6 тасидан бири кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда муомалага киритиш билан боғлиқликда икки ва ундан ортиқ шахслар томонидан содир этилганлигини кўрсатади⁴.

Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда муомалага киритиш жинояти иштимой хавфлилиги сабабли алоҳида жиноят сифатида Жиноят кодексига киритилганлигига, унинг иштимой оқибатлари ҳақида тўталсак мақсадга мувофиқ бўлади.

Маълумотларга кўра, “Регапен” ва “Зардекс” ҳам назорат остидаги дориларга киради. Улар кучли таъсир қилувчи дори ҳисобланиб, оғриқ қолдириш учун ишлатилади. Лекин ҳозир ёшлар мазкур дориларни ҳам маст бўлиш мақсадида истеъмол қилмоқда.

Мутахассислар айнан шу дориларга тобе бўлиб қолган инсон бир кунда 40 тагача дори қабул қилиши мумкинлигини ва юқори дозани кўтара олмай юрак хуружи юзага келишини аниқлаган.

Нарколог Наргизхон Содиқова кучли таъсир қилувчи дори воситаларини соғлом организм қабул қилганда, зарарли хусусиятларга эгалигини айтади. Қайд этилишича, биринчи навбатда дорилар заҳарга айланади. Дори соғлом организмга киргач, ўз ножўя таъсирларини кўрсатмай қолмайди.

“Кучли таъсир қилувчи дори воситаларига ўрганиб қолганлар орасида 2 хил тобелик келиб чиқади. Руҳий ва жисмоний.

Шифокор жисмонан тобеликни 1 ҳафтада даволаши мумкин. Масалан, дори таъсирига тушиб қолгач, уни истеъмол қилмай қўйса, юзага келадиган кўп терлашлар, ҳолсизлик, иштаҳа йўқлиги, оёқ-қўллар ва бўғимларда оғриқларни тез даволашнинг имкони бор.

Энг ачинарли ҳолат, бу руҳий тобелиқдир. Уни керак бўлса, бир умр даволашга тўғри келади.

Дорилар инсон организмидаги қон томирларни жуда тез кенгайтириб юбориши мумкин. Бунда хушдан кетиш ҳолатлари ҳам кузатилади.

Агарда кучли таъсир қилувчи дорилар бирданига кўп миқдорда истеъмол қилинса, организмда заҳарланиш ҳолати кузатилади. Бу ҳатто ўлим билан тугаши мумкин⁵.

Фикримиз якуни сифатида шуни айтишимиз мумкинки, ёшлар орасида кенг тарқалиб бораётган бу иллат илдизи биринчи навбатда оилавий ва атрофдаги муҳитга бориб тақалади. Тарбия ўз ўрнида бўлса, руҳий жиҳатдан барқарорлик бузилмаса, ҳеч бир ёш бундай бесамар ҳаракатларга чоғланмайди.

Хулоса

Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 251¹-моддасида вояга етмаган шахсни жалб қилганлик ҳолати бўйича жавобгарлик белгиланмаганлиги сабабли вояга етмаган шахсларни жалб қилганлик квалификация белгиси бўйича ЖК 251¹-моддасига қўшимча банд киритиб, жавобгарлик масаласини белгилаш;

⁴ Абдурасулова Қ.Р., Утениязов М. Вояга етмаганлар гиёҳвандлигини олдини олишнинг жиноий-ҳуқуқий чоралари. // Гиёҳвандликка қарши кураш: назария ва амалиёт (иштимой-ҳуқуқий жиҳатлар) мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент: СилМЭГ, 2002. – Б. 62.

⁵ Электрон манба: <https://kun.uz/news/2021/11/19>

- Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 251¹-моддаси 1-қисми диспозициясини “...таркибида кучли таъсир қилувчи моддалар мавжуд бўлган дори воситалари” деган жумла билан тўлдириш;
- Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларнинг ноқонуний муомаласи вояга етмаган шахс иштироки билан боғиқ ҳолда содир этилган тақдирда ушбу жиноятларни сайёр суд мажлисларида кўриш амалиётини кенгайтириш таклиф этилади.

References:

1. Усмоналиев М. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм: Дарслик. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2005. – Б. 560.
2. Абдиров Н. Концептуальные проблемы борьбы с наркотизмом в Республики Казахстан (криминологические и уголовно-правовое исследование). – Алматы, 1998. – С. 112.
3. Жиянов М.Х. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқида мураккаб ягона жиноят тушунчаси ва турлари. – Наманган: Фарғона, 2005. – Б. 15.
4. Абдурасулова Қ.Р., Утениязов М. Вояга етмаганлар гиёҳвандлигини олдини олишнинг жиноий-ҳуқуқий чоралари. // Гиёҳвандликка қарши кураш: назария ва амалиёт (ижтимоий-ҳуқуқий жиҳатлар) мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент: СилМЭГ, 2002. – Б. 62.
5. Электрон манба: <https://kun.uz/news/2021/11/19>.